

PROCESSES OF REGIONALIZATION AND INTEGRATION IN THE WORLD ECONOMY.

Abstract: The globalization of the world economy forces states to integrate into each other, creating favorable and competitive conditions. The definition of globalization is very ambiguous, and the signs of globalization can be both positive and negative. Currently, regionalization and integration are a characteristic feature of the modern stage of the world economy, which is a powerful tool for the accelerated and harmonious development of regional economies.

Key words: regionalization, integration, sustainable development, free trade, integration models.

ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Аннотация: Глобализация мировой экономики заставляет государства интегрироваться друг в друга, создавая благоприятные и конкурентоспособные условия. Определение глобализации очень неоднозначно, а признаки глобализации могут быть как положительными, так и отрицательными. В настоящее время регионализация и интеграция является характерной особенностью современного этапа мировой экономики, которая является мощным инструментом ускоренного и гармоничного развития региональных экономик.

Ключевые слова: регионализация, интеграция, устойчивое развитие, свободная торговля, интеграционные модели.

Сейчас ни одно государство не может полностью обеспечить своими силами производственные циклы. На данный момент весь мир превратился в огромный завод, и чтобы серийно производить, например самолеты, пассажирские или торговые суда, нужно организовать взаимодействия сотен производителей и поставщиков, начиная от добычи и переработки сырья, заканчивая производством отдельных комплектующих. И эти рудники, заводы, предприятия расположены на территории разных стран, значительные объемы бытовых товаров и продуктов питания, производимых в одной стране, но продается во многих других. Структуры мировой экономики охватывают практически весь земной шар. Изолированная экономика неминуемо становится неконкурентной и нерентабельной, именно поэтому с полным основанием можно говорить о глобализации в экономической сфере.

Классики экономической теории, как А.Смит, Рикардо, Милль, были сторонниками свободной торговли. В их подходе к внешней торговле лежал классический принцип выгоды страны от специализации производства и обмена товарами на базе международного

разделения труда. Этот подход и лежит в основе теории международной экономической интеграции, хотя в ней и существуют разные направления. Но для всех ли является благом свободное движение капитала, хватает ли механизмов, регулирующих экономическую деятельность в масштабах всей планеты, соблюдаются ли интересы разных стран, вовлеченных в неё, достаточно ли для этих целей всемирной торговой организации, нужно ли расширять ее уполномочие или необходимы дополнительные механизмы регулирования, не случится ли так, что один производитель каких-либо устройств или услуг будет способен держать в кулаке практически весь мировой рынок.

Международные экономические интеграции являются процессом срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей между их компаниями. Разнообразие интеграционных моделей позволяет большинству государств независимо от их положения в мире, потенциала и уровня развития находить свое место в этих процессах. Мировые и региональные державы видят в интеграции мощный инструмент своего политико-экономического доминирования; развивающиеся страны рассматривают ее как возможность укрепления своих позиций на мировой экономической арене и лучшей защиты национальных интересов в условиях глобализации мировой экономики.

Процессы регионализации и интеграции в мировом хозяйстве играют важную роль в формировании глобальной экономики. Региональные блоки, такие как Европейский союз, НАФТА, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и другие, становятся все более значимыми для мировой торговли, инвестиций и экономического развития.

Процесс регионализации предполагает углубление экономических отношений между странами в рамках определенного региона. Это может включать создание таможенного союза, зоны свободной торговли или экономического союза. Региональные блоки обычно стремятся к устранению торговых барьеров, стандартизации правил и норм, а также сотрудничеству в области инфраструктуры, энергетики и других областях.

Интеграция, с другой стороны, предполагает создание единого экономического пространства между несколькими странами. Это может включать общий рынок, общую валюту, единую таможенную политику и другие формы глубокого экономического сотрудничества. Примерами интеграции являются Европейский союз с его общим рынком и единой валютой, а также Меркосур в Южной Америке. процессы регионализации, все более усложняясь, оказывают весомое влияние на ход глобализации мирового хозяйства. Большинство интеграционных объединений, вслед за ЕС и НАФТА, следуют политике открытого регионализма, способствующего процессам глобализации (в частности, этот вектор развития отчетливо проявился в эволюции МЕРКОСУР в направлении либерализации внутренней и внешней экономической политики). Однако, с другой стороны, существует риск того, что постоянно меняющийся политический ландшафт регионов мира может негативно повлиять на наметившуюся тенденцию. В этой связи, как представляется, будущее глобализации мировой экономики будет очень во многом зависеть от характера региональных объединений. Появление новых, более гибких интеграционных моделей (разноскоростная, разноформатная, многовекторная, трансконтинентальная) является серьезной предпосылкой для вывода о том, что региональная интеграция обладает благоприятными перспективами дальнейшего развития в неоднородном мировом сообществе и в будущем, очевидно, продолжится расширение и углубление данного процесса. Западноевропейская интеграционная модель, являющаяся высшей из ныне существующих форм международного экономического интегрирования, претворившая в жизнь экономический и валютный союз, на рубеже XX-XXI веков столкнулась с вызовами растущей

глобализации и одновременно – с необходимостью внутренней модернизации и проведения достаточно глубоких реформ в ряде сфер.

Процессы регионализации и интеграции имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, они способствуют увеличению объема торговли и инвестиций между странами-участниками, повышению эффективности производства и снижению издержек. Они также могут способствовать укреплению политических отношений и уменьшению вероятности конфликтов.

С другой стороны, процессы регионализации и интеграции могут привести к усилению неравенства между странами-участниками, ослаблению национального суверенитета и угрозе для мировой торговой системы. Они также могут создавать проблемы для стран, не входящих в региональные блоки, например, из-за появления новых торговых барьеров или неравных условий конкуренции.

Тем не менее, процессы регионализации и интеграции продолжают развиваться и оказывать значительное влияние на мировую экономику. В условиях глобализации они становятся неотъемлемой частью современной мировой экономической системы, требующей внимательного изучения и анализа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 401–404. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>
2. Akbarova, M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 110–112. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>
3. Акбарова, М. Ф. к., & Худайбергенова, А. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 99–102. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5558>